

LEI E (DES) HUMANIDADE

julho 21, 2016 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 04 – n. 08/2016

Quando o fetichismo legal ganhou sua expressão mais enfática os juízes franceses propalavam: “Eu não conheço o Direito Civil. Eu conheço o Código de Napoleão”!

Fato ou lenda, em verdade o que se extrai disso é o confronto eterno entre a estática legal e a dinâmica do intérprete.

No Brasil, onde a lei continua sendo um fetiche renovado a cada decisão a ser tomada ou a cada direito invocado a coisa é acentuada mais ainda.

Nem mesmo os profissionais da área jurídica conseguem acompanhar o festival surreal da legislação. A própria Constituição é prova disso. Basta ler-lhe o abecedário articulado em paralelas disposições que tornam o documento não apenas disforme, mas repleto de invencionices que beiram o teratológico.

A lei, é claro, é a maior conquista do constitucionalismo como limitação de poder do estado e previsão de garantias do cidadão. Mas não bastou isso. Foi preciso que se construísse a noção de Estado Democrático de Direito para se compreender que o Estdo de Direito pode não passar do Estado Legal.

Mas o Estado Democrático de Direito não se constrói apenas pela equivocada perspectiva de que democracia é quantidade. Se a maioria decidir estará alcançada a legitimidade. Democracia exige mais!

Democracia, conquanto um regime, tem em si mais um estado de edificação inconclusa. O que isto significaria? Nada mais do que a responsabilidade de todos, autoridades e cidadãos, diuturnamente.

Hoje há no Brasil um indesejável entendimento de que há dois Brasis. O nosso e o deles. Não necessariamente nessa ordem, claro!

Mais do que leis os homens são construtores dessa edificação inconclusa. É preciso cobrar a autoridade, mas é preciso se humanizar como pessoa a cada dia. Na escola, nas ruas, no trabalho, nas praças desportivas, nas praias, enfim, em todos os espaços públicos (e privados, por que não?) é indispensável que a consciência humana seja capaz de reaprender a conviver pela própria exigência de subsistência natural.

Lei e homem. Criatura e criador precisam dialogar mais. Não pelas aberturas de juízos subjetivos, arrogantes e autoritários. É preciso desmistificar a lei humanizando mais seu intérprete ou não passará de um escravo dela, no caso, um potencial agente legitimador do “Estado desumano.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A**

PENA DO PAVÃO

POST ANTERIOR

A FORÇA DO DIREITO E O DIREITO DA FORÇA

PRÓXIMO POST

EMOTIONS: SER E ESTAR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)